

Заключение о допустимости публикации в открытой печати

« ____ » _____ 202 ____ г.

Заведующий кафедрой кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Земсков Ю.В.

Научный руководитель кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Самойлов В.А

Аспирант кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Павлов М.Ю.

Практическое руководство для использования квантового компьютера.

Разработано методическое пособие по выполнению лабораторных работ с использованием квантового компьютера. Лабораторные работы разработаны на основе лабораторные работ квантового центра в Церне, Швейцария [1] Методические указания являются первыми в России адаптированными переведёнными лабораторными работами. В настоящее время происходит вторая квантовая революция. В связи с обострившимся противостоянием различных военно-политических хакерских группировок в киберпространстве с использованием новых возможностей квантовых компьютеров, данная тема представляет особый интерес для изучения научным сообществом и также для практического применения среди специалистов в области информационной безопасности.

Для выполнения лабораторных работ требуется выполнение следующих условий:

1. Выход в интернет на стороне студента-пользователя.
2. Создание аккаунта и Получение учетной записи в облачном сервисе квантового компьютера (IBM или российского аналога в Российском Квантовом Центре). [2]

Технология выполнения лабораторных работ:

1. Подготовительный этап- изучение содержание и задач лабораторной работы.
2. Подключение к облачному сервису квантового компьютера со своим аккаунтом.
3. Выполнение лабораторной работы на симуляторе квантового компьютера в облачном сервисе [3]
4. Выполнение аналогичных действий на квантовом компьютере облачного компьютера.
5. Сравнение результатов и их анализ данных.
6. Подведение итогов лабораторной работы.

Пособие состоит из восьми лаборантах работ.

1. **Лабораторная работа № 1** направлена на ознакомление с базовыми интерфейсами квантового компьютера, а также с основными операторами, которые применяются также в квантовом программировании. Описывается механизм для создания своей первой квантовой схемы из квантовых логических вентилях. Также производится установка пакета Qiskit в облачном сервиса для своего аккаунта для того, чтобы совершать данные операции и делать это на языке программирования Python. [3]

Рис. 1 Графический интерфейс квантового симулятора и измерение кубита.

Рис.2 Выбор удаленного облачного «бэкэнда» квантового компьютера.

Рис.3 Графический интерфейс Lab с кодом по измерению кубита.

2. **Лабораторная работа № 2**, посвящена отработке квантового протокола BB-84, который используется для квантовой передачи данных, путём запутывания кубитов, формировании ортонормированного базиса и дальнейшей передачи их между Бобом и Алисой, по квантовому каналу связи, где также находится подслушиватель Ева. В лабораторной работе № 2, представлены все программные коды необходимые для того, чтобы сгенерировать открытый ключ и далее передать его от Алисы к Бобу и также выбрать базис для измерений. [4]

Рис.4 Вычислительный базис Адамара.


```
[6]: %matplotlib inline

from qiskit import *
from qiskit.visualization import *
from qiskit.tools.monitor import *

circ_bell = QuantumCircuit(2,2) # We need two qubits and two classical bits (for the measurements)

circ_bell.h(0) # We apply the H gate on the first qubit
circ_bell.cx(0,1) # We apply the CNOT gate with control on the first qubit and target on the second
circ_bell.measure(range(2),range(2)) # Measurement

circ_bell.draw(output='mpl')
```

[6]:

Рис. 7 Квантово-физическая система. Оператора Адамара H и оператор CNOT.

ibm_osaka	ibm_kyoto	ibm_brisbane
-----	-----	-----
Num. Qubits: 127	Num. Qubits: 127	Num. Qubits: 127
Pending Jobs: 0	Pending Jobs: 6	Pending Jobs: 0
Least busy: True	Least busy: False	Least busy: False
Operational: True	Operational: True	Operational: True
Avg. T1: 289.2	Avg. T1: 220.9	Avg. T1: 232.5
Avg. T2: 175.1	Avg. T2: 126.2	Avg. T2: 148.6

Рис.8 Запуск схемы на физических облачных квантовых компьютерах с помощью команды `backend_overview()`.

Рис. 9 Результаты измерений на квантовом компьютере (device) и на симуляторе (simulator).

4. **Лабораторная работа № 4** знакомит с так называемой игрой CHSH. Данная игра показывает, что квантовый мир носит случайный вероятностный характер. Все события в нём равновероятностные. Для этого запускается программный код, написанный на языке Python, а полученные выходные результаты выдаются в виде вероятности выигрыша. [4]

```
[17]: # Backend definition
backend = Aer.get_backend('qasm_simulator')

# Execution
print(winning_probability(backend))

0.85235595703125
```

Рис. 10 Вероятность выигрыша на симуляторе составила 85,23 процента.

```
[18]: # Load the account
provider = IBMQ.load_account()

# We execute on the Least busy device (among the actual quantum computers)

backend = least_busy(provider.backends(operational = True, simulator=False, status_msg='active',
filters=lambda x: x.configuration().n_qubits > 1))
print("We are executing on...",backend)

print(winning_probability(backend))

ibmqfactory.load_account:WARNING:2023-12-26 17:49:15,431: Credentials are already in use. The existing account in the session will be replaced.

We are executing on... ibmq_brisbane
0.788543701171875
```

Рис. 11 Вероятность выигрыша на квантовом компьютер составила 78,85 процента.

5. **Лабораторная работа № 5**, направлена на изучение квантовой телепортации и сверхплотного кодирования. В целях её практической отработки в данной лабораторной создаётся алгоритм. Затем пишется программный код и вводится его в удалённый облачный квантовый компьютер. На выходе получают результаты, представление на рисунках, приведённых в лабораторной работе. [6]

```
teleport.h(bell[0])
teleport.cx(bell[0],bell[1])
teleport.barrier()

# We apply CNOT to |psi> and Alice's part of the entangled pair
# We also apply the H gate
# Then, Alice measure her qubits and send the results to Bob

teleport.cx(psi,bell[0])
teleport.h(psi)
teleport.measure([psi[0],bell[0]],c)
teleport.barrier()

# Bob applies his gates depending on the values received from Alice

teleport.cx(bell[0],bell[1])
teleport.cz(psi,bell[1])

teleport.draw(output='mpl')
```

!0]:

Рис 12 Квантовая телепортация.

[21]: # We run the circuit and access the amplitudes to check that Bob got the qubit

```
backend = Aer.get_backend('statevector_simulator')
job = execute(teleport, backend)
outputstate = job.result().get_statevector()
print(outputstate)
```

```
Statevector([ -0.      +0.j      , -0.      +0.j      ,
              -0.      +0.j      , -0.15759751+0.55336088j,
               0.      +0.j      , -0.      +0.j      ,
               0.      +0.j      , -0.4669435 -0.67150468j],
            dims=(2, 2, 2))
```

Рис 13 Запуск схемы и доступ к амплитудам.

[23]:

Рис 14 Сверхплотное кодирование.

6. **Лабораторная работа № 6**, посвящена изучению одному из базовых алгоритмов квантового-программированию, которой называется алгоритм Дойч Джаза. В лабораторный представлены этапы отработки данного алгоритма на логическом уровне, а затем представлен программный код, написанный на языке Python. Выходные данные представлены в виде графических рисунков. Также в данной работе показано, каким образом искусственный интеллект в виде GPT чата помогает справляться с некоторыми проблемами или сложностями, которые возникают при отработке и вводе кода в симулятор или квантовый компьютер. В таком случае GPT является значимым помощником, так как искусственный интеллект в виде GPT чата позволяет заниматься программированием квантовых компьютеров и изучением программного кода студентам-пользователям, даже не имея достаточно глубоких знаний в области прикладного программирования, если по какой-то причине программный код не срабатывает и квантовый компьютер выдает ошибку. [7]

[2]:

Рис.15 Применение оператора Адамара Н ко всем кубитам оракула и измерения.

```
[5]: circ_const = circ_init + const + circ_end
     circ_const.draw(output='mpl')
```

Traceback (most recent call last):

Cell In[5], line 1

```
circ_const = circ_init + const + circ_end
```

TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'QuantumCircuit' and 'QuantumCircuit'

Use %tb to get the full traceback.

[Search for solution online](#)

Вы

Исправь алгоритм: `circ_const = circ_init + const + circ_end`

`circ_const.draw(output='mpl')`. При исполнении выдает ошибку. Traceback (most recent call last):

Cell In[5], line 1

```
circ_const = circ_init + const + circ_end
```

TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'QuantumCircuit' and 'QuantumCircuit'

Use %tb to get the full traceback. Напиши и выведи правильный код.

Рис.16 Пример использования GPT чата для устранения ошибок.

```
[6]: circ_const = circ_init.compose(const).compose(circ_end)
     circ_const.draw(output='mpl')
```

[6]:

Рис. 17 Квантовая схема построения постоянной функции.

7. **Лабораторная работа № 7** показывает, как на программном уровне реализовать алгоритм Гровера с помощью Qiskit. Алгоритм Гровера представляет один из базовых квантовых алгоритмов, который показывает преимущества квантовых компьютеров перед классическими компьютерами. Данный квантовый алгоритм позволяет гораздо быстрее найти требуемый элемент, в сравнении с классическим способом. В данной работе сначала создается логическая схема, а потом она

реализуется в виде программного кода и затем отправляется на сервер квантового компьютера. [9]

```
def ones(q):  
    # We will use a multicontrolled X gate  
    circ = QuantumCircuit(q)  
    n = len(q)  
    circ.mcx(q[0:n-1], q[n-1])  
    return circ
```

Рис.18. Пример использования мультиуправляемого X-вентиля.

```
def grover(n, oracle, it = 10, measurement = True):  
    q = QuantumRegister(n, name = 'q') # We create the quantum register  
    if(measurement):  
        c = ClassicalRegister(n-1, name='c') # We are only going to measure  
        the qubits that are the input to the oracle  
        circ = QuantumCircuit(q, c) # We create the circuit  
    else:  
        circ = QuantumCircuit(q) # Circuit without measurements  
    circ += init_grover(q) # We add the initial part  
    for _ in range(it): # We add it repetitions of the oracle plus the dif  
        fusion operator  
        circ += oracle(q)  
        circ += difussion(q)  
    if(measurement): # Measurements  
        circ.measure(q[0:n-1], c)  
    return circ
```

Рис.19 Программный код алгоритма Гровера.

```
import matplotlib.pyplot as plt  
n = 5  
max_it = 20  
shots = 1000  
backend = Aer.get_backend('qasm_simulator')  
target=(n-1)*'1' # The marked element as a string, to retrieve its probabi  
lity  
prob = [0.0 for _ in range(max_it+1)]  
for it in range(max_it+1):  
    circ_grover2 = grover(n, ones, it)  
    job = execute(circ_grover2, backend, shots = shots)  
    counts = job.result().get_counts()  
    if target in counts.keys():  
        prob[it]=counts[target]/shots  
    else:  
        prob[it] = 0 # Element not found  
iter = range(max_it+1)  
plt.xlabel('Iterations')  
plt.ylabel('Probability')
```

Рис.20 Вероятность найти отмеченный элемент при изменении количества итераций.

8. **Лабораторная работа № 8** изучаются выборки из случайных квантовых схем. В данной лабораторной работе берутся образцы из квантовых случайных цепей и сравниваются полученное распределение с теоретическим распределением с помощью пакета Qiskit. Сперва пишется программный код после этого он отправляется на исполнение на облачный сервер квантового компьютера. Выходные данные представляются в виде гистограммы. [8]

```
for _ in range(n_circs):
    #Generate a random circuit
    circ = random_circuit(n_qubits, n_layers, measure = False)
    #Sample one string from its output
    meas = QuantumCircuit(n_qubits, n_qubits)
    meas.measure(range(n_qubits), range(n_qubits))
    circ_m = circ + meas
    job = execute(circ_m, backend = backend_m, shots = 1, memory = True)
    string = job.result().get_memory()[0]
    #Compute the exact probability of the string
    job = execute(circ, backend = backend_s)
    state = job.result().get_statevector()
    freq.append(abs(state[int(string, 2)])**2)
```

Рис. 21 Генерация случайной схемы и отбор по одной строке из каждой

```
import numpy as np
xs = np.linspace(0.0, 1.0, 100)
dim = 2**n_qubits
ys = xs*(dim**2)*np.exp(-dim*xs)
plt.hist(freq, bins = 100, density = True)
plt.plot(xs, ys, label='Theoretical')
plt.show()
```

Рис.22 Код для построения гистограммы образцов

Рис. 23 Гистограммы образцов.

Заключение.

В приведённых ниже восьми лабораторных работах представлены базовые знания о принципах работы квантового компьютера, дано объяснение что такое кубит, что такое Сфера Блоха, каким образом происходят вычисления.

Для изучения работы квантовых компьютеров необходимо понимать три главных компоненты. Первая компонента — это изучение математического аппарата для квантовых

вычислений. Вторая компонента — это представление данных на физическом уровне с помощью графического интерфейса во вкладке «composer». Наконец, третья и самая важная часть — это прикладная составляющая - написание программного кода на языке Python в пакет Qiskit. Все эти три компонента исследованы в лабораторных работах. Однако более подробно были изучены две последних из них.

Также в цикле данных лабораторных работ разобраны основные операторы, с которыми предстоит работать и ознакомлены с самыми базовыми алгоритмами и протоколами передачи данных, которые используются в квантовом программировании. [9]

Также детально изучен с интерфейс квантового компьютера от IBM с основными квантовыми логическими вентилями. Дано объяснение разницы между квантовым битом (кубитом) и классическим битом. В графическом интерфейсе показано как происходит вычисление в закладке «composer» и также в закладке «лаборатории».

Вкладка «composer» предназначена для графического отображения составления квантовых схем с помощью предложенных операторов от IBM. Здесь можно создать свою первую квантовую схему и получить её визуальное представление и таким образом наглядно понять каким образом происходит вычисление в квантовом компьютере.

Данная вкладка «composer» очень важна, потому что предоставляет возможность вручную на квантовом регистре собирать схему с помощью предложенных операторов. Затем позволяет увидеть каким образом будет проходить вычисления и определение вероятности нахождения бита в состоянии 0 или 1.

Основное преимущество квантового компьютера состоит в том что есть возможность интерактивно создавать квантовую схему. Тогда как только при измерении у нас будет выдаваться значение 1 или 0. Таким образом мы можем составлять длинные схемы не измеряя регистр квантового бита и это является главным преимуществом квантового компьютера перед классическим. [10]

Также на учебно-тренировочном стенде от IBM есть техническая возможность выполнять свои задания как на симуляторах, так и на реально действующих квантовых компьютерах, которые расположены в на облачном сервере.

При этом учёным-исследователям, очень важно видеть разницу выполнения одних и тех же квантовых схем на симуляторе и на реально действующих квантовых компьютерах, чтобы лучше понимать различия между использованием классических компьютеров и квантовых компьютеров.

Сразу бы хотелось отметить, что данный учебно-тренировочный стенд [2], предоставленный компанией IBM, является уникальной возможностью для учёных в сфере квантовых вычислений заниматься практическими наработками по квантовому программированию. Более того, данный учебно-тренировочный стенд является бесплатным для всех желающих. Таким образом, это является его главным преимуществом, в отличие от других компаний занимающихся квантовыми компьютерами, которые предлагают эту облачную услугу либо на платной основе, либо только для студентов ВУЗов в США, Канады, Япония и Австралии.

Таким образом, результаты восьми лабораторных работ представляют научный и практический интерес для студентов, российских ВУЗов в целях практической отработки своих теоретических знаний в области квантовых вычислений на учебно-тренировочный стенде IBM.

В данных лабораторных работах были изучены лишь самые основы квантового программирования. Самые базовые квантовые алгоритмы и квантово-логические вентили. Также в

дальнейшем будет проведен еще ряд других лабораторных работ, связанных с квантовой телепортацией. Полученные результаты и данные будут представлены в следующих статьях.

Также группа учёных-исследователей, занимающихся изучением квантовых компьютеров будет очень благодарна за распространение материалов и сведений, которые были получены при отработке квантовых схем в целях их дальнейшей популяризации среди научного сообщества и студенческой среде.

Список литературы:

1. <https://indico.cern.ch/event/970903>].
2. <https://lab.quantum.ibm.com/user/63d3b8be7e047625172073b6/lab/tree/Untitled1.ipynb>
3. <https://quantum.ibm.com/composer/files/new?initial=N4IgdghgtgpiBclCqYAuBLVAbGATABAMboBOhArpiADQgCOEAzIAiAPIAKAogHICKAQQDKAWXwAmAHQAGANwAdMOjCEs5XDHzz6MLOgBGARknLC2hWEV0SMAOb46AbUMBdC4Rv3CjgCxFABYOjtL%2BYLB M5DbBofgAtAB8RCFhNCAajB7oAA4YAPZgrCAAvka>
4. <https://indico.cern.ch/event/970904/>
5. <https://indico.cern.ch/event/970905/>
6. <https://indico.cern.ch/event/970907/>
7. <https://indico.cern.ch/event/970908/>
8. <https://indico.cern.ch/event/970909/>
9. В. М. Соловьев, “Квантовые компьютеры и квантовые алгоритмы. Часть 1. Квантовые компьютеры”, Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика, 15:4 (2015).
10. Валиев К. А. Квантовые компьютеры и квантовые вычисления // УФН. 2005. Т. 175, № 1.